

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2
Pädagogisch-therapeutische Berufe
Abteilung Logopädie
Studiengang 2009-2013

Bachelor-Arbeit

Medikamentenanamnese in der Stimmtherapie

Literaturrecherche zu Medikamentennebenwirkungen auf die
Stimmfunktion von Erwachsenen in der Therapie der funktionellen
Stimmstörung

Was sollten praktisch tätige Logopädinnen und Logopäden wissen?

Eingereicht von:
Jedo Schindler

Begleitung: Jürgen Steiner

Zürich, 31. Mai 2013

Abstract

Der Autor erarbeitet das medizinische bzw. pharmazeutische Basiswissen in einem intensiven fachliterarischen, interdisziplinären und studienbezogenen Prozess mit dem Ziel die Komplexität der Wirkungsweise von Medikamenten für die logopädische Praxis zu reduzieren und verständlich zu veranschaulichen.

Das erarbeitete Wissen soll Fundament und darauf aufbauend, einen theoriebezogenen Einblick in die Liste der Arzneistoffe mit möglichen Nebenwirkungen auf die Stimmfunktion gewähren.

Die theoretische Herleitung und die im Feld gewonnenen Daten, welche in Form einer Befragung von Stimmfachleuten stattfindet, sollen eine Beantwortung der Forschungsfragen sowie eine Überprüfung der folgenden Hypothesen praxisbezogen zulassen:

- Nebenwirkungen von Medikamenten können die Stimmfunktion von Patienten in der Stimmtherapie beeinträchtigen.
- Nebenwirkungen von Medikamenten können in der Stimmtherapie in unmittelbarem Zusammenhang zu anderen stimmbeeinträchtigenden Faktoren stehen.
- Medikamentennebenwirkungen können eine grosse Relevanz in der logopädischen Anamnese (bzw. Abklärung) der funktionellen Dysphonie haben.

Schliesslich sollen aufgrund erfolgter Konklusionen und Interpretationen konkrete Lösungsansätze und/ oder Vorschläge für „Werkzeuge“ (Tools) erarbeitet werden, die als Entscheidungshilfe für die anamnestische Beurteilung von Medikamenten und ihren Nebenwirkungen auf die Stimmfunktion in der Therapie der funktionellen Dysphonie praktisch eingesetzt werden können.

Inhaltsverzeichnis

Danksagung	3
1 Einführung	4
1.1 Persönliche Relevanz	4
1.2 Gesellschaftliche Relevanz	4
1.3 Logopädische Relevanz	5
2 Theoretische Grundlagen	6
2.1 Formale Hinweise	6
2.2 Begriffsdefinitionen	6
2.3 Abgrenzung	7
2.4 Problemstellung	7
2.5 Fragestellungen	9
2.6 Hypothesen.....	9
2.7 Ziel	10
2.8 Vorgehen und Methodik.....	10
3 Pharmazeutische und medizinische Grundlagen	11
3.1 Kurzer historischer Abriss	11
3.2 Wirkung von Arzneimitteln.....	12
3.3 Das vegetative Nervensystem.....	13
3.4 Chemische Botenstoffe.....	14
3.5 Nebenwirkungen	16
3.6 Wechselwirkungen	17
4 Forschungsverfahren	18
4.1 Literaturrecherche: Nebenwirkungen von Medikamenten auf die Stimmfunktion	18

5	Spezifische anatomische Strukturen des Stimmapparates	23
5.1	Wie wird die menschliche Stimme gebildet?	23
5.2	Die Schleimhaut der Atemwege	24
5.3	Die Schleimhaut der Stimmlippe	25
6	Die funktionelle Stimmstörung	26
7	Erkenntnisse für die logopädische Abklärung der funktionellen Stimmstörung.....	29
8	Forschungsdesign	31
8.1	Quantitative Befragung: „Praxisblitzlicht“	31
9	Konkrete Vorschläge für die logopädische Abklärung.....	34
10	Beantwortung der Forschungsfragen	36
11	Überprüfung der Hypothesen	37
12	Reflexion des Arbeitsprozesses	39
13	Literaturverzeichnis	40
14	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis.....	42

Danksagung

Der Autor dankt allen, in den konstruktiven Arbeitsprozess, involvierten Logopädinnen und Logopäden für ihre Zeit und ihr Engagement.

Ich danke Jürgen Steiner für seine fachliche Beratung und persönliche Unterstützung.

Speziell gilt der Dank meiner Praktikumsleiterin im Erwachsenenpraktikum Frau Esther Walde, die mich in schwierigen Zeiten motivierte und mir hilfreich zur Seite stand.

Des Weiteren danke ich namentlich Prof. Dr. med. Mihael Podvinec für die Durchsicht meiner medizinischen und pharmazeutischen Ausführungen.

„Last but not least“ danke ich allen Personen um mich herum für ihre Unterstützung und autonome Teilnahme im Schaffensprozess.

1 Einführung

1.1 Persönliche Relevanz

Während meiner Praktikumszeit im Erwachsenenbereich begegnete ich vielen Patienten mit einer Stimmstörung. Für die Planung der logopädischen Therapie hatte ich auch Einsicht in die Arztberichte. Es handelte sich meistens um eine Liste von mehreren Medikamenten, welche gut und gerne eine halbe Seite füllend die ärztliche Medikation veranschaulichten.

Oft waren es ältere Patienten (50+) und Patienten nach einem chirurgischen Eingriff, die viele Medikamente zu sich nehmen mussten.

Neben dieser Patientengruppe waren es vor allem Menschen, die aufgrund ihrer Vorliebe für den Gesang (Hobbysänger im Chor) und/oder aus beruflichen Gründen (z.B. Sänger, Schauspieler, Lehrer) auf eine funktionstüchtige Stimme angewiesen waren. Menschen in Sprecherberufen nehmen eine beeinträchtigende Veränderung der Stimme (bspw. verursacht durch eine starke Erkältung) oft sensitiver wahr, weil sie eine direkte Auswirkung auf ihre Berufsausübung haben könnte. Es ist nun naheliegend anzunehmen, dass diese sogenannten „professional voice users“ öfters ein Medikament nehmen um die Stimmkrankheit und damit verbunden materielle und/oder soziale Konsequenzen abzuwenden.

Nachdem ein Patient aufgrund einer medikamentösen Nebenwirkung wieder auf „Sondennahrung“ angewiesen war, die Ursache jedoch fachübergreifend nicht antizipiert wurde, entschloss ich mich meine Bachelor-These dieser interdisziplinären Thematik zu widmen.

Meiner Ansicht nach besteht in diesem Gebiet ein entscheidender Bedarf nach erkenntniserweiternder Information.

1.2 Gesellschaftliche Relevanz

Aus der schweizerischen Gesundheitsbefragung von 2007 geht hervor, dass fast die Hälfte der Befragten (46%) in den letzten sieben Tagen vor dem Befragungszeitpunkt *mindestens* ein Medikament eingenommen hatte. Im Vergleich zu den Befunden aus den früheren Befragungen ist der Medikamentenkonsum angestiegen. 1992 lag er noch bei 38%.

Ersichtlich ist auch, dass der Medikamentenkonsum bereits in der Alterskategorie ab 45 eine signifikante Zunahme verzeichnet und im weiteren Verlauf des Älterwerdens progressiv steigt.

Tab.1: Medikamenteneinnahme der Schweizer Bevölkerung auf Grundlage Bundesamt für Statistik (2007) modifiziert nach Schindler, unveröffentlicht

Da diese statistischen Angaben zufällig aus einer Normstichprobe der Gesamtbevölkerung gewonnen wurden, ist davon auszugehen, dass im Subsystem der klinisch logopädischen Population (Patienten) die Wahrscheinlichkeit der Einnahme von Medikamenten über den gleichen Zeitraum höher liegt.

Gerade bei Patienten, die sich nach einem chirurgischen Eingriff in logopädischer Behandlung befinden, ist es naheliegend anzunehmen, dass diese mehrere Medikamente gleichzeitig über den gleichen Zeitraum hinweg einnehmen müssen.

Ausserdem sind ältere Patienten (50+) aufgrund einer funktionellen Dysphonie überdurchschnittlich häufig in logopädischer Behandlung begriffen.

Auch im Bereich von neurologischen Erkrankungen (z.B. Aphasie, Dysarthrie) befinden sich vor allem ältere Patienten in logopädischer Behandlung.

Unabhängig davon kann angenommen werden, dass Menschen die Sprecherberufe ausüben (z.B. Sänger, Lehrer) und daher beruflich in hohem Grade auf ihre Stimme angewiesen sind, aufmerksamer auf eigene Stimmveränderungen reagieren, und deswegen öfters logopädischen Rat suchen.

1.3 Logopädische Relevanz

Logopäden, die im Bereich der Stimmtherapie arbeiten, sehen sich meist einer beträchtlichen Anzahl an Arzneimitteln gegenüber, die systematisch in den meisten Arztberichten auftauchen, deren Nebenwirkungen auf die Stimme jedoch oft unerkannt bleiben können.

Arzneimittel haben eine Vielzahl von Nebenwirkungen die verschiedene Körpersysteme beeinflussen können. Es handelt sich hierbei um das zentrale und autonome Nervensystem, das Atmungssystem, die Muskulatur und Schleimhaut im Ansatzrohr und Larynx.

Die Nebenwirkungen äussern sich oft in der Austrocknung des oberen Respirationstrakts. Entzündungen, Sensibilitätsstörungen, Ödeme und Gewebeveränderungen können weitere beeinträchtigende Nebenwirkungen von Medikamenten auf die Muskulatur und Schleimhaut des Stimmapparates sein.

Der behandelnde Logopäde sollte deswegen mit den möglichen Nebenwirkungen einzelner Medikamente vertraut sein, um Befunde bei Patienten im Bereich der Stimm- und Schluckstörungen richtig interpretieren zu können.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Formale Hinweise

Wenn möglich wird die geschlechtsneutrale Personenbezeichnung gewählt oder, falls eine bessere Lesbarkeit erreicht werden kann, die männliche Form Logopäde, Arzt, Therapeut usw. Selbstverständlich sind auch alle weiblichen Fachpersonen gemeint.

Die Bachelor-Arbeit beruht hauptsächlich auf Quellen der deutschen Literatur (Fachliteratur) und Internetrecherche mit dem Browser „Chrome“. Zweckdienlich und naheliegend verwende ich vorwiegend die Google-Suchfunktion. Die Forschungserkenntnisse aus Studien stammen jedoch hauptsächlich aus der englischsprachigen Fachliteratur.

An dieser Stelle möchte ich auch das „Fachpublikum“ um Verständnis bitten für manche Vereinfachungen, die der Autor machen musste.

2.2 Begriffsdefinitionen

„Ein **Medikament** ist ein Arzneimittel, das in bestimmter Dosierung zur Heilung, Vorbeugung oder Diagnose einer Krankheit dient. Als Medikamente dienen seit alters her bestimmte Pflanzen und Pflanzenteile sowie tierische Substanzen, in neuerer Zeit jedoch vor allem synthetische Präparate. Die Wissenschaft von den Medikamenten ist die Pharmakologie“ (Doccheck Flexikon, 2013).

Die gleichbedeutenden Begriffe „Medikament“ und „Arzneimittel“ werden im weiteren Verlauf der Arbeit synonym gebraucht.

„Als **Nebenwirkungen** bezeichnet man weitere, in der Regel unerwünschte Wirkungen eines Arzneimittels bzw. einer pharmakologischen Substanz, die zusätzlich zur gewünschten Hauptwirkung auftreten. Im Gegensatz zu einem adverse event besteht bei einer Nebenwirkung ("adverse reaction") immer der Verdacht auf einen kausalen Zusammenhang mit der Einnahme des Arzneimittels“ (Doccheck Flexikon, 2013).

„**Dysphonie** ist der Überbegriff für alle Arten von Stimmstörungen: Hauptsymptome sind der gestörte Stimmklang und die eingeschränkte Leistungsfähigkeit“ (Friedrich, Bigenzahn und Zorowka, 2005, S. 85).

„**Funktionelle Dysphonien** sind Krankheiten der Stimme, die durch eine Störung des Stimmklanges und der stimmlichen Leistungsfähigkeit gekennzeichnet sind, ohne dass sich krankhafte, primär organische Veränderungen am Stimmapparat nachweisen lassen. Es liegt eine Dysfunktion im Bewegungsablauf des Stimmapparates vor“ (Pfeffer, Peters und Maschmeyer, 2006, S. 1).

„Die Atemwege werden in zwei große Bereiche geteilt. Zu den **oberen Atemwegen** (=oberer Respirationstrakt) zählen Mund- und Nasenhöhle, Rachen und Kehlkopf, zu den **unteren Atemwegen** (=unterer Respirationstrakt) die Luftröhre, Bronchien und Bronchiolen“ (Thalhammer, 2009).

„Unter dem **Ansatzrohr oder Vokaltrakt** versteht man alle lufthaltigen Räume oberhalb der Glottis ausser den Nasennebenhöhlen“ (Siegmüller und Bartels, 2010, S. 11).

2.3 Abgrenzung

Der Autor möchte den theoretischen Rahmen dieser Arbeit auf die **funktionelle Stimmstörung in der Stimmtherapie mit Erwachsenen** begrenzen und mögliche Medikamentennebenwirkungen auf die Stimmfunktion untersuchen.

Trotzdem seien an dieser Stelle zur Thematik auch das grosse Gebiet neurologischer Erkrankungen und natürlich der Bereich der Dysphagie erwähnt, welche jedoch aufgrund des Umfangs nicht (oder nur am Rande) berücksichtigt werden können.

2.4 Problemstellung

Bei der logopädischen Erstabklärung besteht bei vielen Patienten bereits eine ärztlich verordnete Einnahme von Medikamenten. Diese Arzneimittel werden oft im Arztbericht mit Name und Dosierung aufgeführt. Leider können bereits viele sogenannte OTC (Over the counter)-Medikamente mit nachgewiesenen Nebenwirkungen auf die Stimmfunktion in der Apotheke „rezeptfrei“ erworben werden. Ausserdem ist anzunehmen, dass die missbräuchliche Einnahme rezeptpflichtiger Arzneimittel in den letzten Jahrzehnten durch die einfache Verfügbarkeit über das world wide web zugenommen hat.

Der Autor vermutet, dass das Wissen um Arzneimittel mit teils gravierender Nebenwirkung auf die Stimmfunktion einerseits wenig vorhanden ist und/oder andererseits bei Interesse und Wissen um die Problematik vom Logopäden individuell immer wieder aufs Neue abgeklärt werden muss.

Dabei können anamnestisch unvollständig geführte Befragungen des Patienten einerseits und die grosse Anzahl an Arzneimittel (bzw. Art/Wirkungsweise) andererseits für eine unüberwindliche Barriere sorgen, sich Wissen bezüglich der Problematik von Medikamentennebenwirkungen anzueignen und dieses Wissen in der Stimmtherapie anzuwenden. Dies ist verständlich, denn die im Arztbericht aufgeführten Medikamente auf

ihre Nebenwirkungen bezüglich des Stimmapparats abzuklären, nimmt im Einzelfall sehr viel Zeit in Anspruch. Noch mehr Zeit nimmt die Befragung nach den eingenommenen Arzneimitteln und der Häufigkeit der Einnahme bzw. der Dosis in Anspruch. Dazu kommt, dass immer wieder „neue“ Arzneimittel (oder Generika) unter anderem Namen mit gleichen Inhaltsstoffen und qualitativ gleicher oder verbesserter Wirkung in den Umlauf kommen.

Das Wissen um mögliche Nebenwirkungen spezifischer Arzneimittel auf den Stimmapparat kann, meiner Meinung nach, einen wichtigen Beitrag zur logopädischen Anamnese (Vervollständigung der Daten) und Therapie und somit zur direkten Steigerung der Lebensqualität des Patienten aufgrund einer produktiv und qualitativ verbesserten Stimme führen.

Abb.1: Einordnung in das ICF-Modell nach Schindler, unveröffentlicht - rot: Einflussbereich (alle Ebenen betr.)

Auf dieser Grundlage sollte es theoretisch in einem weiteren Schritt möglich sein, eine Entscheidungshilfe für den Einsatz in der Stimmtherapie zu etablieren um hierdurch effizient und zeitsparend die Diagnosequalität zu steigern.

Abb.2: Problemstellung, Schindler, unveröffentlicht

Der Autor versucht mithilfe des Diagramms die Komplexität (Reflexion, Problemstellung) nochmals vereinfacht darzustellen und zusammenzufassen.

Mein theoretisches Vorgehen soll gemäss diesem Diagramm hypothesengeleitet erfolgen.

2.5 Fragestellungen

Aus der gerade aufgeführten Problemschilderung wurden die folgenden Forschungsfragen abgeleitet:

Welche Nebenwirkungen können Medikamente auf die Stimmfunktion bzw. am Stimmvorgang beteiligter Strukturen von Erwachsenen haben?

Welche spezifischen Nebenwirkungen von Medikamenten auf die Stimmfunktion von Erwachsenen sollten in der logopädischen Behandlung von Dysphonie berücksichtigt werden?

Wie können Medikamente mit spezifischen Nebenwirkungen auf die Stimmfunktion bei Erwachsenen in der logopädischen Anamnese der Dysphonie erkannt werden?

Wie könnte ein Modell aussehen, welches für diagnostische Entscheidungen bezüglich Nebenwirkungen von Medikamenten in der Stimmtherapie eingesetzt werden kann?

Wie kann das Wissen um Medikamente mit spezifischen Nebenwirkungen auf die Stimmfunktion in der Therapie der funktionellen Dysphonie praktisch verfügbar gemacht werden?

2.6 Hypothesen

Die folgenden Hypothesen beruhen auf dem Wissen, das ich mir während der Ausbildung zum Logopäden angeeignet und in diversen Vorlesungen der Anatomie, Stimmphysiologie und Stimmtherapie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik vertieft, sowie aus dem Basisstudium der Biopsychologie an der Universität Zürich, und weiter aus der Lektüre diverser Fachliteratur und Studien gewonnen habe (siehe auch formale Aspekte).

1. These

Nebenwirkungen von Medikamenten können die Stimmfunktion von Patienten in der Stimmtherapie beeinträchtigen.

2. These

Nebenwirkungen von Medikamenten können in der Stimmtherapie in unmittelbarem Zusammenhang zu anderen stimmbeeinträchtigenden Faktoren stehen.

3. These

Medikamentennebenwirkung haben eine grosse Relevanz in der logopädischen Anamnese (bzw. Abklärung) der funktionellen Dysphonie.

4. These

Das Wissen um Medikamente mit spezifischen Nebenwirkungen auf die Stimmfunktion kann für die logopädische Abklärung der funktionellen Dysphonie einfach und effizient in einem Tool/ Modell verfügbar gemacht und den Praktikern /innen als Vorschlag zur Problemlösung unterbreitet werden.

Diese Hypothesen sollen im weiteren Verlauf der Arbeit auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden.

2.7 Ziel

Ziel dieser Arbeit ist:

Einerseits soll das medizinische und pharmazeutische Basiswissen in einem intensiven fachliterarischen, interdisziplinären und studienbezogenen Prozess erarbeitet werden um meine Fragen zu beantworten bzw. die Thesen zu verifizieren oder verwerfen.

Andererseits sollen die im Feld gewonnenen Daten, die in Form von Fragebogenerhebungen mit Stimmfachleuten (Logopäden) stattfinden, ausgewertet und so systematisiert werden, dass sie einen Vergleich mit der Theorie zulassen und eine Beantwortung der Fragen sowie eine Überprüfung der Hypothesen praxisbezogen fördern.

Schliesslich sollen aufgrund der erfolgten Konklusionen und Interpretationen mögliche Lösungsansätze und/ oder Vorschläge für „Werkzeuge“ (Tools) erarbeitet werden, die als Entscheidungshilfe für die anamnestiche Beurteilung von Medikamenten und ihren Nebenwirkungen auf die Stimmfunktion in der Therapie der funktionellen Dysphonie praktisch eingesetzt werden könnten.

2.8 Vorgehen und Methodik

Da wir es aus erkenntnistheoretischen Überlegungen mit den Erfahrungen bzw. Kenntnissen von Fachleuten (Logopäden, Stimmtherapeuten) zu tun haben, erachte ich ein quantitativ „aufgeleistes“ und ausgewertetes Forschungsdesign als methodisch effizientes, erfolgversprechendes und zweckorientiertes Mittel. Zusätzlich soll ein nonreaktives Verfahren im Sinne einer Dokumentenanalyse wissenschaftlich fundierte Kenntnisse hervorbringen.

Ich bediene mich theoretisch vorwiegend aus dem Grundlagenbuch der Statistik für die Sozialwissenschaften (vgl. Hirsig, 2006, K.1.1-2.11). Für eine verständnisvolle Einführung in die beschreibende Statistik verweise ich folglich auf das Grundlagenwerk. Im weiteren Verlauf der Arbeit gehe ich von basalen Kenntnissen der Leserschaft im Bereich der deskriptiven Statistik aus.

3 Pharmazeutische und medizinische Grundlagen

3.1 Kurzer historischer Abriss

Die Anwendung von modernen Medikamenten ist eine grosse Erfolgsgeschichte. Sterblichkeitsraten durch Infektionskrankheiten sanken infolge der Verwendung von Impfstoffen und Antibiotika (Penicillin) während der industriellen Übergangsphase und postindustriell exorbitant (vgl. Paegers, 2006-2011).

Abb.3: Der demographische Übergang, Notestein, 1945

Die Entwicklung von Medikamenten auf naturwissenschaftlicher Grundlage begann im 19. Jahrhundert und fand im 20. Jahrhundert einen grossen Aufschwung. Gleichzeitig wurde die Einzelherstellung in der Apotheke grösstenteils durch die industrielle Fertigung ersetzt

Das 20. Jahrhundert war jedoch auch von Arzneimittelskandalen überschattet, In einigen Fällen führten Nebenwirkungen von Medikamenten zu irreversiblen körperlichen Schäden (z.B. Contergan). Infolgedessen wurde die Entwicklung, Herstellung und Überwachung von Medikamenten sukzessive verbessert und vermehrt reguliert.

3.2 Wirkung von Arzneimitteln

Die Wirkungsweise eines Arzneimittels nach oraler Gabe ist das Ergebnis zahlreicher, sehr komplexer Vorgänge im Organismus. Generell liegt ihr eine Reaktionskette zugrunde, die sich in drei Phasen unterteilen lässt: Die pharmazeutische, pharmakokinetische und pharmakodynamische Phase (vgl. Mutschler, Geisslinger, Kroemer und Ruth, 2013, S. 5 f.).

Abb.4: Drei-Phasen-Modell der Wirkungsweise, Mutschler, 2013, S.5

Orale Applikation. Am häufigsten werden Arzneimittel (per-) oral verabreicht, weil die geeigneten Arzneiformen relativ leicht hergestellt werden können und der Patient sie oft präferiert.

Die pharmazeutische Phase umfasst den Zerfall der Arzneiform und die Auflösung der Arzneistoffe. Sie wird daher hauptsächlich von den Medikamenteneigenschaften (z.B. Form und Grösse) bestimmt.

Zur pharmakokinetischen Phase zählen die Teilprozesse *Resorption, Verteilung und Elimination*.

Bei der Resorption versteht man die Aufnahme eines Arzneistoffs in den Organismus. Mit Verteilung ist der Stofftransport vom Blut in die Gewebe zu verstehen und als Elimination werden alle Prozesse bezeichnet, die mittels Stoffwechsel und Ausscheidung zu einer Konzentrationsabnahme des Arzneistoffs im Organismus führen.

Zur pharmakodynamischen Phase gehören schliesslich die Pharmakon (Stoffwechselprodukt)- Rezeptor- Wechselwirkungen an deren Ende ein pharmakologischer Effekt mit Hauptwirkung und möglichen unerwünschten Nebenwirkungen steht. (vgl. Mutschler et al., 2013, S.60 ff.)

Da uns nun grundlegend die Wirkung und Nebenwirkung des Arzneimittels interessiert, wollen wir die pharmakodynamische Phase stark vereinfacht näher betrachten.

Abb.5: Wirkungsweise des Pharmakon modifiziert nach Schindler, unveröffentlicht

Nach dem Metabolismus steht das Pharmakon nun als Stoffwechselprodukt dem Organismus zur weiteren Interaktion mit verschiedenen Rezeptoren (z.B. intrazellulär, membranseitig, enzymatisch) zur Verfügung.

Die Kommunikation zwischen Zellen im Organismus erfolgt zu einem großen Teil über Signalmoleküle (z.B. Botenstoffe, Transmitter). Der Arzneistoff (Pharmakon) kann analog in diese Kommunikation eingreifen, indem er sich an Rezeptoren bindet bzw. andockt und Folgereaktionen (Signaltransduktion) auslöst. Diese können *aktivierend* oder *hemmend* auf den Rezeptor wirken, was zellulär exemplarisch in einer veränderten Durchlässigkeit der Zellmembran oder einer Veränderung des Ionentransports resultiert.

Dadurch können, vereinfacht gesagt, die gesamte Körperfunktion und somit auch der individuelle Krankheitsverlauf über das zentrale und/ oder vegetative Nervensystem pharmakologisch beeinflusst werden.

Da ein, zumindest, vereinfachtes Verständnis der Funktionsweise des vegetativen Nervensystems wissenschaftlich vorausgesetzt wird, versucht der Autor die essentiellen Grundlagen -aufbauend auf bisher erworbenem Wissen- kurz zu illustrieren.

3.3 Das vegetative Nervensystem

Ein Basisverständnis des vegetativen Nervensystems kann einen rationalen Einblick in die komplexe Wirkungsweise von Arzneimittel auf die Stimmfunktion gewährleisten.

Das vegetative Nervensystem (auch autonomes oder viszerales Nervensystem genannt) stimuliert und kontrolliert Organfunktionen, die unwillkürlich und somit unbewusst (autonom) ablaufen. Exemplarisch stimuliert es die gesamte Muskulatur und kontrolliert Wärme, Energiehaushalt und Atmungsfunktion des menschlichen Organismus (vgl. Faller, 1995, S. 425-435).

Weiter differenziert werden drei Teile des vegetativen Nervensystems:

- Das sympathische Nervensystem (Sympathikus)
- Das parasympathische Nervensystem (Parasympathikus)
- (Das Darmwandnervensystem)

Grundsätzlich werden Organe von Sympathikus und Parasympathikus innerviert. Dabei wirken die beiden Systeme oft als Antagonisten. Der Sympathikus verhält sich tendenziell aktiv bei körperlicher Aktivität, Antwort auf Stressreize, etc. Antagonistisch verhält sich der Parasympathikus tendenziell aktiv bei entspannenden Prozessen wie z.B. Essen, Verdauen, Senkung der Herz und Atemfrequenz.

Das Gleichgewicht von Sympathikus und Parasympathikus ist eine Voraussetzung für eine optimale Organfunktion.

Sympathikus und Parasympathikus besitzen eine efferente und eine afferente Leitungsbahn. Kennzeichnend für die Efferenzen sind zwei vom Zentralnervensystem (Rückenmark und Hirnstamm) zu einer synaptischen Umschaltstelle, einem vegetativen Ganglion, wo die Nervenzellen des 2. Neurons liegen. Diese wiederum ziehen weiter zum Erfolgsorgan. Trotz des prinzipiell gleichen Aufbaus *unterscheiden sich Sympathikus und Parasympathikus hinsichtlich* der Ursprünge der präganglionären Neurone im ZNS, der Lage der vegetativen Ganglien und *der chemischen Überträgerstoffe* (ebd.).

Abb.6: Vereinfachte Darstellung des vegetativen Nervensystems, Faller, 1995, S. 426 f.

- Ursprünge von Sympathikus und Parasympathikus mit innervierten Organen (Ausschnitt nach Kahle)
- Verschaltung der efferenten sympathischen und parasympathischen Nervenfasern

3.4 Chemische Botenstoffe

Neurotransmitter

Körpereigene Neurotransmitter

Sympathikus: Der chemische Transmitter des präganglionären Neurons ist Acetylcholin, die Transmitter des postganglionären Neurons sind Noradrenalin und Adrenalin.

Parasympathikus: Der chemische Überträgerstoff ist prä- und postganglionär Acetylcholin.

Pharmakologische Neurotransmitter

Arzneistoffe, welche die **adrenergen** Impulse beeinflussen, wirken aktivierend → Sympathomimetika
oder hemmend → Sympatholytika
auf die neuronale Signalübertragung des **Sympathikus**.

Arzneistoffe, welche die **cholinergen** Impulse beeinflussen, wirken aktivierend → Parasympathomimetika
oder hemmend → Anticholinergikum (Parasympatholytika)
auf die neuronale Signalübertragung des **Parasympathikus**.

Hormonelle Transmitter

Hormon

Hierbei handelt es sich um einen Botenstoff, *der vom chemischen Aufbau her den Neurotransmittern oft sehr ähnlich ist*. Es wird in Drüsen gebildet (z.B. Hypophyse, Schilddrüse, Nebennierenrinde) und erreicht über den Blutkreislauf alle Körperzellen. Durch „Andocken“ an bestimmte Rezeptoren kann es auch eine Wirkung auf das Nervensystem entfalten, ebenso wie das Nervensystem sich auf das Hormonsystem auswirken kann. Prominente Vertreter sind z.B. Östrogen, Testosteron und Progesteron als bekannte Geschlechtshormone, Insulin als Stoffwechselformon, Somatotropin als „Wachstumshormon“ und Cortisol als „Stresshormon“. Körpereigene Hormone können auch pharmakologisch (in grösseren Mengen) hergestellt werden.

Während Neurotransmitter der blitzschnellen Weiterleitung von Signalen innerhalb des Nervensystems dienen, erfüllen Hormone eher die Funktion der langsamen Übertragung über weite Strecken und in Teile des Körpers, die nicht direkt an das Nervensystem „angeschlossen“ sind. So werden z.B. langsam ablaufende Prozesse wie das Wachstum oder die Veränderung der Geschlechtsorgane in der Pubertät nicht über Neurotransmitter, sondern über Hormone gesteuert. Manche Stoffe, wie das Adrenalin, kommen sowohl als Neurotransmitter in Nervenzellen vor, als auch als Hormone im Blut.

3.5 Nebenwirkungen

„Wenn behauptet wird, dass eine Substanz keine Nebenwirkungen zeigt, so besteht der dringende Verdacht, dass sie auch keine Hauptwirkung hat“
(G. Kuschinsky)

Die selektive Beseitigung eines pathologischen Zustands durch ein Pharmakon ohne gleichzeitige Beeinflussung anderer Körperfunktionen ist nur in wenigen Fällen möglich. Bei fast allen Arzneistoffen können Wirkungen neben bzw. ausser der Hauptwirkung auftreten. Sie können- je nach Art der Nebenwirkung- erwünscht oder unerwünscht, harmlos oder schwerwiegend, dosisabhängig oder -unabhängig, vorhersehbar oder unvorhersehbar sein (vgl. Mutschler et al., 2013, S. 82).

Abb. 7: medikamentöse Nebenwirkungen, Schindler, unveröffentlicht

„Medikamente haben inkonstante Nebenwirkungen auf die Stimme, die sich in verschiedenen Subsystemen äussern: zentrales und peripheres Nervensystem, Atmungssystem, Schleimhaut und Muskulatur in Ansatzrohr und Larynx“ (Nawka und Wirth, 2008, S. 333 f.).

Eine Vielzahl von Medikamenten können Nebenwirkungen auf die Stimme haben. Hier eine Liste möglicher (Neben-)Wirkungen von Medikamenten im phonatorischen System (vgl. ebd.).

- Koordinationsstörungen
- Austrocknung, Dyskrie (Sekretionsstörungen)
- Schwellung von Schleimhaut und Muskulatur, Ödeme
- Entzündungen
- Sensibilitätsstörungen
- Nervenschädigung
- Seltener Lähmungen, Fehlbildungen und Laryngospasmen

Das zentrale und autonome Nervensystem sind dabei von Störungen der kinästhetischen Empfindung, Propriozeption, der Koordination von Atmung, Phonation und Artikulation sowie für motorische und sensible Innervationsstörungen betroffen. Sie üben somit direkten Einfluss auf das phonatorische Subsystem aus (vgl. ebd.).

Das Atmungssystem kann durch Zunahme des Atemwiderstandes reagieren.

Die Schleimhaut von Ansatzrohr und Larynx ist für Sekretionsstörungen (trocken, Mikroschaum, visköser Schleim), verstärkte Durchblutung (Gefässzeichnungen), Schleimhautentzündung (Mukositis) oder Ödembildung anfällig.

Des Weiteren zeigen sich Veränderungen der Muskulatur in Muskelschwund, Elastizitätsverlust oder Zunahme der Muskelmasse.

3.6 Wechselwirkungen

Bei der gleichzeitigen Verordnung zweier oder mehrerer Arzneimittel besteht **leider** immer die Möglichkeit, dass sie sich in ihrer Wirkung gegenseitig beeinflussen und es dadurch entweder zur Wirkungsverstärkung, Änderung von Nebenwirkungen bzw. Toxizität oder aber zur Verringerung, evtl. sogar Aufhebung der erwünschten Effekte kommt. Leider deswegen, weil der Grad der Komplexität somit erheblich potenziert wird und nicht mehr nur ein Medikament ursächlich in Frage kommen kann. Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Arzneimittelinteraktionen nimmt mit der Anzahl der gleichzeitig eingenommenen Pharmaka exponentiell zu. Naheliegend stellen deswegen besonders für ältere, multimorbide Patienten Arzneimittelinteraktionen ein erhebliches Risiko dar. Zahlreiche Studien belegen, dass die Mehrzahl dieser Patienten drei bis neun (oder mehr) verschiedene Medikamente pro Tag erhält. Oft ist es dann sehr schwierig, zwischen medikament- und interaktionsbedingten Nebenwirkungen zu unterscheiden (vgl. Mutschler et al., 2013, S. 95).

Im heutigen Sprachgebrauch versteht man unter Wechselwirkung nur noch die unerwünschten Interaktionen. Diese können in der Regel nicht vorausgesehen werden und müssen jeweils vom behandelnden Arzt auf mögliche unerwünschte pharmakodynamische und pharmakokinetische Interaktionen bestmöglich beurteilt werden. Erschwerend kommt hinzu, dass aufgrund interindividueller genetischer Unterschiede Arzneimittelinteraktionen nicht bei jedem Patienten in gleichem Ausmass auftreten.

Insgesamt machen Arzneimittelinteraktionen etwa 20% der unerwünschten Arzneimittelwirkungen aus. Auch ist unstrittig, dass zahlreiche Todesfälle darauf zurückzuführen sind (vgl. ebd.).

Die Risikobewertung von Arzneimittelinteraktionen ist ausschliesslich vom behandelnden Arzt vorzunehmen.

4 Forschungsverfahren

4.1 Literaturrecherche: Nebenwirkungen von Medikamenten auf die Stimmfunktion

Die wissenschaftlichen Artikel *Pharmacological Agents With Effects on Voice* und *Effects of Medications on the Voice* befassen sich mit den Nebenwirkungen von Medikamenten auf die Stimmfunktion (Produktion und Qualität) und deren prozessbegleitenden und/oder auslösenden organischen Strukturen.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Arzneistoffe alle organischen Strukturen der Stimmgebung betreffen können. Sie können Auswirkungen auf Zwerchfell, Larynx, Zunge und sämtliche Resonanzräume haben. Die meisten Arzneistoffe beeinflussen die Stimmfunktion über das autonome Nervensystem.

Die meisten Nebenwirkungen von Medikamenten sind vorübergehend und reversibel. Einige können jedoch permanent und irreversibel sein, was gerade bei Stimmqualifizierten zu existenzbedrohlichen Situationen führen kann.

Ein grundsätzliches Verständnis von Pharmaka und deren Nebenwirkungen beinhaltet weiterhin das Wissen, dass Menschen verschiedenartig auf ein spezifisches Medikament reagieren können.

In der Therapie von Stimmpatienten sollte man sich ständig vergegenwärtigen, dass bereits leichte Veränderungen der Stimmfunktion individuell sehr bedeutsam sein können. Deshalb ist es wichtig, den Nebenwirkungen von Medikamenten grössere Beachtung zu schenken. Die therapeutische Bewertung einer Stimmveränderung sollte letztlich immer auch vor dem Hintergrund der individuellen Medikation des Patienten erfolgen.

Generell ist es wichtig, die Medikation des Patienten zu kennen, um Befunde in der Stimmtherapie richtig zu deuten. Ein detaillierter Überblick von neuen und alten Medikamenten kann einen wichtigen Beitrag zur korrekten Diagnose in der Stimmtherapie leisten.

Die folgende Zusammenstellung von Arzneistoffen (teilweise mit zugehörigen Medikamenten) wurde vom Autor **auf Datenbasis der erwähnten Artikel (mit direktem Bezug auf Studien) zusammengestellt** und, wo verständnis- und vollständigkeitshalber als nötig empfunden, **durch Nawka/Wirth komplettiert**. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Aktualität. Auch musste der Autor hier auf die Erklärung der umfangreichen und komplexen biochemischen Vorgänge, welche die Arzneistoffe auslösen können, zugunsten eines Mehrwerts für die logopädische Praxis, verzichten.

Steroide (Hormone)

Generell können Kortikosteroide die Schleimhaut austrocknen. Inhalierbare Steroide (z.B. Cortisol) werden primär für Atembeschwerden (z.B. Asthma) gebraucht und können vor allem lokale Auswirkungen auf die Stimmfunktion haben. Oral inhalierte Steroide können orale Kandidose, Dysphonie, Pharyngitis und Husten hervorrufen. Ausserdem kann bei regelmässiger Anwendung über längere Zeit hinweg Muskelatrophie entstehen. Es wird daher gerade für den professionellen Stimmgebrauch ausdrücklich vom Gebrauch abgeraten (ausser bei chronisch akutem Asthma).

Antihistaminika und Sympathomimetika (Dekongestiva)

Diese Arzneimittel werden hauptsächlich wegen ihrer abschwellenden Wirkung eingenommen (vor allem in der Wintersaison). Sie bewirken eine Gefässverengung, welche die Nasenschleimhaut zusammenzieht und die Nasensekretion reduziert.

Bei reichlicher Sekretion (starker Erkältung mit Mundatmung) stehen die positiven Wirkungen des Medikaments im Vordergrund.

Antihistaminika (und Sympathomimetika) sind ohne ärztliche Verordnung leicht zu erwerben. Viele Konsumenten wissen gar nicht, dass ihr OTC- Medikament diese Wirkstoffe enthält. Antihistaminika sind auch in einigen „schlaffördernden Medikamenten“ enthalten (leicht sedierende Wirkung).

Eine Gefahr besteht darin, dass viele Patienten OTC-Medikamente nicht als „wirkliche Medikamente“ anschauen und deswegen oft bagatellisieren. Zudem werden sie nicht in der (verordneten) Medikation aufgeführt und nur bei direktem Nachfragen des Therapeuten vom Patienten genannt. Bei sorgfältiger Einnahme nach ärztlicher Verordnung, haben sie nur selten Nebenwirkungen auf die Stimmfunktion.

Häufig werden die Präparate jedoch kombiniert angeboten und deshalb Antihistaminika und Sympathomimetika oder Anticholinergika gleichzeitig eingenommen, was zu Sekretionsstörungen und infolgedessen zu starker Austrocknung und (pathologischen) Stimmveränderungen führen kann.

Diuretika (Antihypertonika)

Das Diuretikum ist ein Wirkstoff der die Ausschwemmung von Wasser aus dem menschlichen Körper über die Niere bewirkt. Diuretika können die Austrocknung der Schleimhaut begünstigen. Sie werden auch oft in Zusammenhang mit anderen Antihypertonika verwendet. *ACE-Hemmer* (z.B. bei Bluthochdruck, Herzschwäche) können Heiserkeit, Husten und Aphonie auslösen bis hin zu Stimmlippenknötchen und Reinke-Ödem.

Eine sorgfältige Überwachung der Stimme ist angebracht, falls diese Medikamente für andere Gesundheitsprobleme zum Einsatz kommen.

Medikamente gegen Reflux

Laryngopharyngealer Reflux ist eine bekannte Störung in der phoniatischen Sprechstunde. Sie wird oft bei Menschen mit Stimmproblemen diagnostiziert (Laryngitis). Meistens werden zur Behandlung entweder Protonenpumpenhemmer (höherer Wirkungsgrad) oder H₂-Blocker verschrieben. Auch können Patienten OTC-(Antisäure)-Medikamente rezeptfrei beziehen. Auch OTC-Medikamente können signifikante Nebenwirkungen auf die Stimmfunktion durch Austrocknung der Schleimhäute verursachen.

Protonenpumpenhemmer können Muskelkrämpfe (auch Tremor) und einen trockenen Mund verursachen (weitere Nebenwirkungen: Schwindel, Müdigkeit, Depression, Kopfschmerzen, ösophageale Candidose, usw.).

Viele Patienten sprechen recht gut **auf H₂-Blocker** an. Es sollte aber bedacht werden, dass H₂-Blocker in Mischpräparaten auch Antihistaminika enthalten können und deswegen ein Restrisiko für eine Austrocknung der Mundschleimhaut bleibt.

Hormone

Androgene (Sexualhormon) und Anabolika (Aufbau von Körpergewebe) können signifikante Nebenwirkungen auf die Stimme hervorrufen. Es sind vor allem Frauen betroffen, die sich wegen einer Endometriose oder postmenopausalen sexuellen Dysfunktion in Behandlung befinden. Die Nebenwirkungen von *Danazol* (androgene Wirkung) beispielsweise können eine irreversible Senkung der mittleren Stimmlage und eine generell gröbere Stimme der Frau hervorrufen (unkontrolliertes Kehlkopfwachstum).

Auf Wunsch der Patientin kann bei professionellem Stimmgebrauch (*professional voice user*) ärztlich eine Östrogensersatz-Therapie indiziert werden um die postmenopausalen natürlichen Stimmveränderungen hinauszuzögern.

Virostatika

Virostatika werden vielfach als Arzneistoffe in der chronischen und akuten Behandlung von durch Viren verursachten Infektionskrankheiten verwendet (z.B. HIV, Herpes). Mehrere Arzneimittel dieser Klasse können Nebenwirkungen wie Heiserkeit, Husten, Pharyngitis, Spasmen, Tremor verursachen (z.B. Zidovudin).

Antitussiva („gegen den Husten“)

Antitussiva gehören zu den meistgenutzten Arzneimitteln (z.B. Hustensaft) in der medizinischen Praxis. Die meisten Arzneistoffe wirken zentral über das Stammhirn, einige wirken auch peripher über Hustenrezeptoren in der Bronchialschleimhaut. Die zentral wirkenden Arzneistoffe sind oft Derivate von Opiaten (z.B. Codein, Dextromethorphan). Generell können Opiate, falls allein verabreicht, den Vokaltrakt austrocknen. Jedoch ist es meist die Wechselwirkung verschiedener Arzneistoffe, welche die austrocknende Wirkung zusätzlich begünstigen. Das Potenzial für den Austrocknungseffekt auf den Vokaltrakt wird

meist durch eine Kombination von Alkohol, Diuretika und/oder Opiaten des betreffenden Arzneimittels bestimmt.

Bei peripher wirkenden Substanzen ist die Abhängigkeitsgefahr weniger gross. Sie können in seltenen Fällen aber auch zu unerwünschte Nebenwirkungen führen (Dysphagie, Schwindel, Schläfrigkeit).

Psychotrope Arzneimittel

Psychoaktive Arzneimittel werden oft konsumiert, und es gibt mehrere Klassen, die signifikante Nebenwirkungen auf die Stimmfunktion haben können. Antidepressiva wirken stark *anticholinerg* und trocknen die Schleimhaut des Respirationstrakts aus. Dies wiederum kann zu Heiserkeit mit Halsschmerzen verbunden und Laryngitis führen. Ausserdem wird das Risiko für Stimmlippenknötchen erhöht.

Phenothiazine können einen starken Austrocknungseffekt haben. Weiter kann es zu Bewegungsstörungen der an der Stimmproduktion beteiligten Muskulatur kommen.

Benzodiazepine werden nicht mit einem anticholinergen Effekt in Verbindung gebracht. Sie können jedoch über das Zentralnervensystem einen negativen Einfluss auf die Stimmproduktion ausüben (Verlangsamung der Muskelfunktion).

Anticholinergika

Die bekannteste Verabreichung von Anticholinergika ist sicherlich in der Behandlung von Diarrhoe (Durchfall). Belladonna-Alkaloide (z.B. Scopolamin) haben einen sehr stark austrocknenden Effekt auf die Schleimhaut des Vokaltrakts. Synthetische Alkaloide haben gleich starke Nebenwirkungen und Mundtrockenheit tritt sehr oft auf. Auch Anti-Parkinson Arzneimittel (z.B. Benzotropine) trocknen den ganzen Vokaltrakt aus aufgrund ihrer anticholinergen Wirkung.

Vitamine

Eine hohe Dosis Vitamin C kann die Schleimhaut des Vokaltrakts austrocknen (indem es als mildes Diuretikum fungiert).

Isotretinoin wird zur Behandlung gegen Akne eingesetzt. Es kann, peroral eingenommen, die Mundschleimhaut und den Pharynx austrocknen.

Antibiotika

Zur Behandlung bakterieller Infektionen haben Antibiotika eine ausserordentlich hohe Bedeutung. Nebenwirkungen können jedoch zu Trockenheit und Sensibilitätsstörungen in Mundraum und Pharynx führen. Weitere Nebenwirkungen sind Reflux, (angioneurotische) Ödembildung, Schmeckstörungen und Entzündungen der Zunge und Mundschleimhaut.

Antikoagulanzen (Gerinnungshemmer)

Bei Patienten, die zur Prophylaxe von Herzinfarkt, Schlaganfall oder peripheren arteriellen Verschlusskrankheiten gerinnungsmindernde Medikamente einnehmen, muss man mit Stimmlippeneinblutungen, Husten und Bronchitis rechnen.

Homöopathische Substanzen (nicht im Fokus aber trotzdem gut zu wissen)

Oft wird von Patienten auch die Einnahme von natürlichen Arzneistoffen bevorzugt, in der Überzeugung, dass Nebenwirkungen hier nicht existent seien. Bei solchen Substanzen kann auch die Hemmschwelle, den Therapeuten zu informieren, grösser sein als bei „normalen“ Medikamenten.

Einige Kräuter und deren mögliche Nebenwirkungen	
Echinacea	Allergische Reaktion (immunsuppressiv)
Ephedra (Meerträubel)	Dehydration
Fenchel	Antikoagulativer Effekt
Knoblauch, Gingko, Ingwer	Antikoagulativer Effekt
Lakritze Kraut	Reflux, Hypertonus
Brennnessel	Diuretischer Effekt
Primrose	Antikoagulativer Effekt

Wir halten die wissenschaftlichen Erkenntnisse fest:

Pharmaka mit den auffälligsten Nebenwirkungen auf die Stimmfunktion üben ihren Einfluss meist über das vegetative Nervensystem aus. Die Nebenwirkungen sind oft subtil, sie können jedoch auch irreversible Folgeschäden auf die Stimmfunktion nach sich ziehen.

Medikamente, die austrocknende Effekte (Nebenwirkungen) auf die oberen Atemwege (Upper respiratory tract) ausüben können, beschreiben die grösste Gruppe von Medikamenten, welche im Kontext Stimmtherapie berücksichtigt werden sollten.

Nach einem kurzen Überblick der zur Stimmstehung benötigten physischen „Instrumente“ des menschlichen Körpers, wollen wir die *auffälligsten* Strukturen und deren biologische Eigenschaften, aufgrund ihrer pharmakologischen Bedeutung, näher betrachten.

Schliesslich wenden wir uns der Stimmstörung per se zu mit dem Ziel, dass wir alle gewonnenen Kenntnisse auch für die logopädische Abklärung möglichst gewinnbringend einordnen können.

5 Spezifische anatomische Strukturen des Stimmapparates

5.1 Wie wird die menschliche Stimme gebildet?

Abb.8: Der Bau des menschlichen Stimmapparates im Vergleich zu einer Orgel, Friedrich et al., 2005

„Damit Stimme produziert werden kann, muss der Körper dem Kehlkopf die nötige Energie in Form von Ausatemluft zur Verfügung stellen. Dies ist nur durch optimale Koordination aller Muskeln und eine gute ganzkörperliche Beweglichkeit möglich. Folglich kann die Stimme umso leistungsfähiger werden, je lebendiger die Atmung und je vitaler der Körper ist“ (Friedrich, 2003, S. 1).

Im Speziellen besteht der Stimmapparat aus der Lunge, dem Kehlkopf und dem sogenannten Ansatzrohr (=oberer Respirationstrakt). Die Funktion dieser Organe bei der Stimmerzeugung kann mit der Tonerzeugung einer Orgel verglichen werden.

Abb.9: upper and lower respiratory tract, <http://cancer.gov>, 2010

Die Lunge hat die Funktion des Blasbalgs. Der Ausatemstrom ist der energieliefernde Antrieb bei der Stimmerzeugung, der die Stimmlippen im Kehlkopf und damit die ausströmende Luft zum Schwingen bringt (analog zum Zungenwerk), was als Ton hörbar ist. Die Stimmlippen können durch die Kehlkopfmuskulatur äußerst fein in ihrer Stellung und Spannung reguliert werden, wodurch die Tonhöhe der Stimme geändert werden kann. Die Änderung der Stimmlautstärke erfolgt durch ein verstärktes Anblasen der Stimmlippen bei der Ausatmung. Das sogenannte Ansatzrohr besteht aus Rachen, Mundhöhle und Nasenhöhle und dient als Resonanzraum und Sprechorgan, ist aber auch Teil des Verdauungstrakts (vgl. Friedrich, 2003, S. 2)

Neben der normalen Beschaffenheit ist für die Funktion der einzelnen Organe eine, bereits erörterte, komplizierte Steuerung und Kontrolle durch das Nervensystem ausschlaggebend. Die Qualität der Stimme wird auch über die Feinabstimmung der Muskulatur erzielt.

5.2 Die Schleimhaut der Atemwege

Abb.10: Schleimhaut der Atemwege, unveröffnet.

Tunica mucosa, oder kurz Mukosa bezeichnet die Schutzschicht, die das Innere von Hohlorganen auskleidet. Im Gegensatz zur normalen Haut besitzt sie keine echte Hornschicht und keine Haare, daher trocknet eine Schleimhaut relativ stark aus. Eine Schleimhaut besteht aus einem Epithel (Lamina epithelialis) und einer Eigenschicht (Lamina propria).

Die Eigenschicht enthält zumeist Drüsen, die die Schleimhaut feucht halten. Schleimhäute dienen der Abgrenzung der Organoberfläche. Viele haben die Eigenschaft durch aktive Transportmechanismen wie das Flimmerepithel Sekrete in eine bestimmte Richtung zu transportieren. Das Flimmerepithel besteht aus Zellen mit beweglichen Härchen, dazwischen sitzen einzelne schleimbildende Becherzellen. Diese produzieren einen wässrigen, durchsichtigen Schleim, der die ganze Oberfläche der Schleimhaut benetzt. In diesem Schutzfilm bewegen sich die Flimmerhärchen wellenartig in Richtung Rachen. Sie schlagen durchgehend etwa 1000 Mal in der Minute, dabei werden zum Beispiel Geschwindigkeiten des Sekrets in der Luftröhre bis zu 1 cm pro Minute erreicht. Die Funktion des Flimmerepithels und die Sekretion der Becherzellen kann stark durch Erkrankungen, wie z. B. grippalen Infekt, Husten, Rauchen, oder auch durch Nebenwirkungen von Arzneimitteln beeinflusst werden (vgl. Müller-Greis, 2008, S. 12).

Auch für Resorptionsprozesse von Arzneimitteln sind Schleimhäute von großer Bedeutung. Der gesamte Atemtrakt, außer Rachen, Kehle und Stimmlippen ist von dieser hochspezialisierten Schleimhaut ausgekleidet (ebd.).

5.3 Die Schleimhaut der Stimmlippe

Abb.11: Mehrschichtiger Aufbau der Stimmlippe, Wirth, 2006, S.40

Die Stimmlippe umfasst das Epithel mit seiner darunterliegenden Lamina Propria, das Bindegewebe (Stimmband) und den M. vocalis. Die eigentliche Stimmlippe ist der Bereich, der von der Linea arcuata superior und der Linea arcuata inferior begrenzt wird. Der Reinke- Raum liegt zwischen dem Epithel und der Muskulatur. Er wird begrenzt von der Linea arcuata superior und der Linea arcuata inferior nach kaudal zum Conus elasticus. Er liegt um den freien Rand der Stimmlippe und gewährleistet die Epithelverschiebung während der Stimmgebung. Die gesamte Lamina propria wird differenziert in drei Schichten, die obere, mittlere und die tiefe Schicht. Die obere Schicht unter dem Stimmlippenepithel entspricht dem Reinke Raum. Dieser ist in der Mitte der Stimmlippe etwa 0,5 mm dick und besteht aus lockeren ungeordneten Elastinfasern sowie gallertiger Flüssigkeit. Die Fasern sind gummiähnlich dehnbare Proteine. Sie kann als eine gelatineartige Masse angesehen werden. Die mittlere Schicht ist die Übergangsschicht, das Stimmband; die tiefe Schicht besteht aus lockeren elastischen und kollagenen Fasern.

Die viskoelastischen Eigenschaften der Lamina propria beruhen auf der extrazellulären Matrix aus proteinhaltigen Fasern (vgl. Nawka und Wirth, 2008, S. 38 ff.).

Die Matrix besitzt eine grosse Wasserbindungskapazität und ist gegenüber Änderungen im Wasserhaushalt sehr empfindlich. Die Änderungen können hormonell, zentralnervös, arzneimittelinduziert oder auch durch mangelnde Flüssigkeitsaufnahme entstehen und zu einer Beeinflussung des Schwingungsverhaltens der Stimmlippen führen (vgl. Müller-Greis, 2008, S. 14).

6 Die funktionelle Stimmstörung

„Die Einstellung unseres Gegenübers hängt nur zu 7 % vom Inhalt, zu 55 % von unserer Mimik und zu 38 % von unserem Stimmklang ab“ (A. Mehrabian)

Funktionelle Stimmstörungen (=Dysphonien) sind Krankheiten der Stimme, die durch eine Störung des Stimmklanges und der stimmlichen Leistungsfähigkeit gekennzeichnet sind, ohne dass sich krankhafte, primär organische Veränderungen am Stimmapparat nachweisen lassen. Es liegt eine Fehlfunktion im Bewegungsablauf des Stimmapparates vor.

Stimme, Atmung und Tonus sind im Gesamtsystem des Körpers wechselseitig miteinander verbunden. Das heißt, man kann nicht immer genau sagen, was die Ursache und was die Folge war.

Da es selten möglich ist Ursache und Wirkung einer funktionellen Dysphonie klar voneinander zu trennen, soll ein Modell das multifaktorielle Geschehen und die komplexen Zusammenhänge vereinfacht darstellen (vgl. Pfeffer et al., 2006, S. 2 f.).

Abb.12: Interaktives Verursachungsmodell der funktionellen Stimmstörung nach Schindler, unveröffentlicht

Wie wir, bei genauerer Betrachtung des Modells, paradoxerweise feststellen, können funktionelle Störungen durch primär organische Veränderungen des Stimmapparats (Missbildungen, Entzündungen, Tumore, Lähmungen) ausgelöst werden, obwohl per Definition pathologische primäre Veränderungen anatomischer Strukturen ausgeschlossen werden.

Dieser scheinbare Widerspruch beruht auf der Tatsache, dass organische Veränderungen sekundär zu einer Beeinträchtigung der Stimmfunktion führen können (und umgekehrt). Eine scharfe Abgrenzung zwischen organischen und funktionellen Störungen ist also nicht immer möglich. Die Unterscheidung ist nur sinnvoll, wenn die primäre Erscheinung des Krankheitsprozesses gekennzeichnet werden soll (phoniatisches Gutachten). Zwischen funktionell und organisch bestehen somit keine exklusiven, sondern komplementäre- also gegensätzliche aber sich ergänzende- Beziehungen.

Es interessiert uns aber insbesondere die Stellung der Nebenwirkungen von Medikamenten, die der Autor unter symptomatische Faktoren **Noxen** aufgeführt hat. Symptomatisch deswegen, weil die Nebenwirkung per se nicht die Ursache sondern die Wirkung der ursächlichen Medikamenteneinnahme beschreibt (ähnlich der hormonell körperlichen Veränderungen). Mit anderen Worten kann nicht direkt von der Stimmstörung auf die Ursache (Medikament) geschlossen werden, sondern nur indirekt- eben symptomatisch- über die unerwünschte Nebenwirkung.

Nachdem wir die Kenntnisse der möglichen pharmakologischen Nebenwirkungen auf die Stimmfunktion und die betroffenen organischen Strukturen einerseits und andererseits ein multifaktorielles Verursachungsmodell für die funktionelle Dysphonie aufgestellt haben, macht es nun durchaus Sinn mögliche Szenarien von medikamentösen Nebenwirkungen mit Hilfe des Modells zu veranschaulichen.

Dabei lehnt der Autor bewusst ein einfaches Ursache-Wirkungsmodell zugunsten eines praxistauglicheren interaktiven Verursachungsmodells ab.

Mögliche Interaktionen von Medikamentennebenwirkungen mit anderen Faktoren auf die Stimmfunktion der Person, die zu einer funktionellen Dysphonie führen können. Der Autor achtet hier auf besonders praxisrelevante Beispiele:

Lehrer

(leichte) Pollenallergie

→Medikamentennebenwirkungen (Antihistaminika)

Austrocknung der Schleimhaut

→Ponogene Faktoren (Sprecherberuf)

zusätzliche mechanische Belastung der Stimmlippen

→Sekundär organische Veränderungen (Stimmlippenpolyp)

Ältere Patientin

Primär organische Veränderungen (Laryngitis)

→ Heiserkeit

Medikamentennebenwirkungen (Antibiotika)

→ weitere Austrocknung der Schleimhaut

Konstitutionelle Faktoren (dysplastischer Kehlkopf)

→ Überbeanspruchung der Muskulatur

„Internusschwäche“

Jüngere (Hobby-)Sängerin

Psychogene Faktoren (Depression)

Medikamentennebenwirkungen (Antidepressiva)

→ Heiserkeit

Ponogene Faktoren (häufiges Sprechen in lauter Umgebung)

→ weitere mechanische Belastung der Stimmlippen

Sekundär organische Veränderungen (Stimmlippenzysten, Knötchen)

Es geht bei diesen fiktiven Beispielen um die Bedeutung von Medikamentennebenwirkungen in möglichen Interaktionen mit anderen „stimmbelastenden“ Faktoren.

Die Frage was nun zuerst war (Ursache oder Wirkung), hat möglicherweise in der Forschung seine Berechtigung, für die Praxis ist sie aber insofern unbedeutend, dass die Beantwortung keinen Einfluss auf die logopädische Therapie hat. Die therapeutische Abklärung von Medikamenten mit Auswirkungen auf die Stimmfunktion jedoch kann auch für die Therapie von grosser Bedeutung sein.

Die Beispiele sollen primär eine Anregung sein für weitere therapeutische Reflexionen in der Abklärung von Stimmpatienten. Interaktionen zwischen Medikamentennebenwirkungen und anderen Faktoren im Bereich der funktionellen Dysphonie können so unter Berücksichtigung des interaktiven Verursachungsmodells vermehrt wahrgenommen, verstanden und in weitere diagnostische Überlegungen miteinbezogen werden.

7 Erkenntnisse für die logopädische Abklärung der funktionellen Stimmstörung

Das klassische Vorgehen gliedert sich in Familien-, Berufs-, und die eigentliche Stimm-Anamnese (vgl. Böhme, 2003, S. 153 ff.). Die gezielte Abklärung hat für die Diagnose den gleichen Wert wie der Untersuchungsbefund. *Das interaktive Verursachungsmodell kann ergänzend wertvolle Informationen zur differenzierten stimmtherapeutischen Abklärung liefern.*

Die gezielte Abklärung sollte weiter spezielle Auskünfte über die Art und Dauer der Stimmbelastungen und den Zeitpunkt, wann eine Dysphonie auftritt, erheben. Bedeutsam ist auch der Beruf des Stimmgestörten, da zahlreiche Sprech- sowie Gesangsberufe unterschiedliche Anforderungen an die Stimme stellen.

Es bewährt sich, den Betroffenen zuerst von seinen Beschwerden berichten zu lassen. Währenddessen können auffällige Veränderungen der Stimme, des Sprechens und der Sprache therapeutisch registriert werden.

Zusätzlich sollte der Betroffene jedoch gezielt nach medikamentöser Einnahme (auch OTC-Medikamente berücksichtigen) bzw. Behandlung gefragt werden um Nebenwirkungen auf den Stimmapparat im Voraus auszuschliessen (speziell auch bei älteren Patienten).

Gezielt sollte weiter nach medikamentösen Nebenwirkungen gefragt werden. Die medikamentös ausgelöste Trockenheit der Kehlkopfschleimhaut ist in der Regel mit einer subjektiv dominierenden Mund- und Pharynx trockenheit kombiniert (vgl. Böhme, S. 4).

Unter anderem können Mund- und Rachentherapeutika zu einer Trockenheit führen. Zunehmend wird bei Gaben von cortisohaltigen Dosier-Aerosolen zur Asthma-Behandlung eine Dysphonie (Myopathie der Stimmlippen) beobachtet. Gaben von gegengeschlechtlichen Hormonen können bei Frauen zu einer irreversiblen Vertiefung der Sprechstimmlage führen. Für eine vollständigere Auflistung möglicher Nebenwirkungen von Medikamenten auf die Stimmfunktion verweise ich hiermit auf die Zusammenstellung im Rahmen dieser Arbeit.

Beim intensiven Gespräch um die Nebenwirkungen die ein spezifisches Medikament haben kann, sollte nicht vergessen gehen, dass es in der logopädischen Abklärung- analog zur medizinischen- immer auch darum geht, von einer Nutzen-Risiko-Relation auszugehen. Bei logopädischem Verdachtsmoment (Medikamentennebenwirkung ist ein entscheidender Faktor beim Patienten mit funktioneller Dysphonie) sollte immer erst der behandelnde Arzt in die Problemlösung miteinbezogen werden, um so im interdisziplinären Gespräch mögliche Alternativen (Reduktion der Dosis, Ausweichmedikament) lösungsorientiert und zielgerichtet (Hilfe/Entlastung für den Patienten) zu evaluieren.

Um unter anderem möglichen medizinischen Fehleinschätzungen in der Ursache und dem Verlauf von Krankheiten und Missverständnissen gegenüber dem Patienten zu begegnen, sollte von logopädischer Seite erst nach Rücksprache mit dem Arzt bzw. Phoniater auch der Patient in den Problemlösungsprozess involviert werden.

Der Autor verweist an dieser Stelle ausdrücklich auf die Durchsicht der statistischen Häufigkeitsangaben von Arzneimittelnebenwirkungen bevor therapeutische Interventionen in

Betracht gezogen werden. Eine Übersicht finden Sie auf Seite 35. Diese Daten sollten in jedem Fall in den fachübergreifenden Nutzen-Risiko-Diskurs miteinbezogen werden.

Nutzen-Risiko Abwägung für Medikamente mit Nebenwirkungen auf die Stimmfunktion in der logopädischen Anamnese von Stimmstörungen.

Abb.13: Medikamentennebenwirkungen auf die Stimmfunktion: Nutzen-Risiko-Waage nach Schindler, unveröffentlicht

Erklärung zur *therapeutischen Intervention* (z.B. Dosis verringern, Medikament ab-/ersetzen) auf Haupt- (Grunderkrankung) und Nebenwirkungen auf die Stimmfunktion von Patienten in der Stimmtherapie:

Dysbalance (- und +) bei folgender *Intervention*:

Risiko grösser (schwerer) → Nutzen geringer (leichter).

Risiko geringer (leichter) → Nutzen grösser (schwerer).

Nachdem die fachübergreifende Abklärung mit dem Arzt die möglichen Medikamentennebenwirkungen auf die Stimmfunktion bestätigt haben und der Patientennutzen schwerer wiegt als das Risiko sollte der Patient in die Diskussion miteinbezogen werden. Während bei geringerem Nutzen und höherem Risiko die Diskussion entfällt oder anderweitig stattfindet und zur Entlastung bzw. Hilfe beitragen kann.

Da der Arzt die Ansprechperson für die Verordnung von Medikamenten per se ist, ist es gerade bei *rezeptpflichtigen* Medikamenten ratsam den Betroffenen zur weiteren Auf- bzw. Abklärung zum behandelnden Arzt zu verweisen.

Auch bei *nicht-rezeptpflichtiger* „Selbstmedikation“ des Betroffenen sollte immer ein Arzt oder Apotheker zur weiteren Abklärung von Risiken und Nebenwirkungen hinzugezogen werden.

Anamnese und Therapie beruhen auf einer gewissenhaften und durch Sachkenntnis gestützten Anamnese. Dabei ist- insbesondere für die Abklärung von Medikamentennebenwirkungen- eine fachübergreifende explorative Diagnostik unumgänglich (Logopäde, behandelnder Arzt bzw. Phoniater).

Bevor der Autor nun näher auf die konkreten Vorschläge für die stimmtherapeutische Praxis eingeht, soll an dieser Stelle zuerst die Praxis in Form der Befragung von Logopädinnen und Logopäden zu „Wort“ kommen.

8 Forschungsdesign

8.1 Quantitative Befragung: „Praxisblitzlicht“

Um was geht es?

Primär ging es vor allem darum, herauszufinden inwiefern die Thematik von „Medikamentennebenwirkungen auf die Stimmfunktion“ eine praxisrelevante Bedeutung hat.

Sekundär war das Ziel einerseits meine 3. These in unmittelbarem Bezug zur Praxis zu stellen. Andererseits sollen praxisrelevante Informationen absichtlich in den wissenschaftlichen Diskurs einfließen, um so Aussagen, Kenntnisse und Bedürfnisse aus der Praxis aufzunehmen und zu reflektieren. Eine kritische Auseinandersetzung mit den bereits gewonnenen theoretischen Kenntnissen kann so erfolgen.

Prämissen für die Wahl, Durchführung und Auswertung der Befragung

Die Befragung wurde vom Autor aufgrund der thematischen Zweckmässigkeit selber strukturiert bzw. erstellt. Es handelt sich hierbei um eine quantitative, überwiegend telefonisch geführte Befragung von Stimmtherapeuten im praktischen Feld. Die erhobenen Daten stehen der interessierten Leserschaft in Form von Diagrammen systematisiert und strukturiert zur Verfügung.

Vier Fragen wurden den Therapeuten gestellt.

An der Befragung haben 12 Stimmtherapeuten aus der Deutschschweiz teilgenommen.

Grosse Beachtung schenkte der Autor der Auswahl der therapeutischen Personengruppe.

Es wurden explizit nur Logopädinnen und Logopäden befragt (bzw. Daten aufgenommen und ausgewertet), deren:

Therapie-tätigkeit sich primär und explizit auf die funktionelle Stimmtherapie bezieht und langjährige (mehr als 5 Jahre) Erfahrung in der Therapie von funktionellen Dysphonien haben. Leider konnte in der Auswahl der Therapeuten - aufgrund quantitativer Überlegungen- keine Trennung zwischen selbständig und klinisch tätigen Logopädinnen und Logopäden erfolgen.

Statistisch lassen sich die interessierenden Merkmale der Befragung in dichotome, nominale und rangskalierte Daten zusammenfassend gliedern und veranschaulichen.

Schliesslich möchte der Autor dem geübten Statistiker vorwegnehmen, dass diese Befragung den Kriterien der Repräsentativität keinesfalls genügt. Zudem können aufgrund dieser Befragung keine Hypothesen aufgestellt noch bestätigt oder verworfen werden.

Im Rahmen einer deskriptiven Statistik lassen sich aber sehr wohl Tendenzen feststellen, wie eine kurze Durchsicht der Diagramme, bestätigen wird. Auf dieser Grundlage sollen Tendenzen grafisch und mit Angabe der relativen Häufigkeiten (gerundet) festgehalten werden.

Tab.2a(-d): Praxisbefragung zu Medikamentennebenwirkungen auf die Stimme nach Schindler, unveröffentlicht

Tab.2b

Tab.2c

Tab.2d

Kritische Bemerkung des Autors zur Befragung

Der Befragungstyp wurde zugunsten zielorientierter und zeitsparender Prozess-Überlegungen von der E-Mail Befragung in die telefonische Befragung abgeändert. Es ist ohne weiteres nachvollziehbar, dass hierdurch die Qualität der Beantwortung der gleichen Frage eine andere ist.

Dem institutionellen Rahmen der Therapeutenauswahl wurde von Autorensseite zu wenig Beachtung geschenkt (z.B. Philosophie, Selbständigkeit vs. Klinik, Leitbild).

9 Konkrete Vorschläge für die logopädische Abklärung

Nachdem die Befragung nach der Einnahme von Medikamenten und deren Nebenwirkungen in der Erstabklärung durch den Stimmtherapeuten erfolgt ist, stellt sich im weiteren Verlauf der Anamnese die Frage, wie die Analyse dieser Medikamente im Kontext von Nebenwirkungen auf die Stimmfunktion konkret weitergeführt werden soll.

Fragestellung: Wie kann der Therapeut nun herausfinden, ob das betreffende Medikament, das Patient X einnimmt, eine Nebenwirkung auf seine Stimmfunktion haben könnte?

1. Vorschlag

Es wird davon ausgegangen, dass während des Abklärungsgesprächs folgende Informationen, falls nicht bereits im Arztbericht festgehalten, vom Stimmtherapeuten in Erfahrung gebracht wurden:

- Medikamentenname
- Dosis (z.B. 2 EL)
- Anwendung (z.B. 2 mal täglich)

Eine einfache Suchfunktion steht unter der Adresse: www.swissmedicininfo.ch für das medizinische bzw. therapeutische Fachpersonal zur Verfügung.

Hier kann der Medikamentenname als wichtigstes Merkmal eingegeben werden. Nachdem das Medikament in der Datenbank gefunden wurde, können mögliche Nebenwirkungen in kürzester Zeit ausfindig gemacht werden.

Zusätzlich steht eine formal etwas aufwendigere Variante unter www.compendium.ch zur Verfügung. Diese ist so gegliedert, dass sie theoretische Rückschlüsse auf die betroffenen Arzneistoffkategorien gut zulässt (z.B. Medikament Y gehört zur Gruppe der Antihistaminika). So kann gegebenenfalls eine Verbindung zur Arzneimittel-Zusammenstellung im Rahmen dieser Arbeit gemacht werden (Siehe S. 19 ff.).

Weitere Informationen

Die statistischen Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen basieren auf folgenden Kategorien:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandler von 10 ($>10\%$)

Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100 ($\leq 10\%$)

Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000 (1-0,1%)

Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000 (0,1-0,01%)

Sehr selten: weniger als 1 Behandler von 10.000 ($<0,01\%$)

Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Seltene und sehr seltene Nebenwirkungen machen sich erst ab einer höheren Zahl von Anwendungen (Einnahmedauer, Patientenzahl) bemerkbar. Aus statistischen Gründen müssen zum Beispiel für Nebenwirkungen mit einer Häufigkeit von 1:1 Million etwa sechs Millionen Anwendungen beobachtet werden. Dadurch besteht bei neuen oder wenig verbreiteten Arzneimitteln ein erhöhtes Risiko für bis dahin unbekannte Nebenwirkungen.

Das Arzneimittel-Kompendium der Schweiz, kurz Kompendium, enthält die offiziellen Informationen für Medikamente des Schweizer Marktes. Es wird in Zusammenarbeit mit der pharmazeutischen Industrie erarbeitet und wird seit 1978 von der Documed AG in Basel herausgegeben. Ab Januar 2013 basiert das Arzneimittel-Kompendium auf den Original-Daten der Arzneimittel-Informationen, welche im Arzneimittel-Informations- und Publikationssystem (AIPS) der Zulassungsbehörde Swissmedic bereitgestellt werden.

2. Vorschlag

Es könnte ohne grossen Aufwand (da alle Daten bereits vorhanden) eine internetbasierte Plattform erstellt werden, in welcher speziell für die stimmtherapeutische Arbeit relevante Arzneistoffe zusammengefasst werden. Diese Liste könnte unter Berücksichtigung von Häufigkeitsangaben und stimmtherapeutischer bzw. phoniatischer Erfahrung, die Medikamente erfassen, welche überdurchschnittlich oft zu Nebenwirkungen auf die Stimmfunktion führen können.

Internetbasierend deshalb, weil die Aktualität der Liste somit gewährleistet werden könnte und ein inter- und intraprofessioneller Austausch auf Basis von Erfahrungen mit Medikamentennebenwirkungen zusätzlich vorstellbar wäre.

10 Beantwortung der Forschungsfragen

Welche Nebenwirkungen können Medikamente auf die Stimmfunktion bzw. am Stimmvorgang beteiligter Strukturen von Erwachsenen haben?

Medikamentennebenwirkungen äussern sich vor allem in der Austrocknung der Schleimhäute des oberen Respirationstrakts (über ANS). Sie können jedoch auch Auslöser für Entzündungen, Sensibilitätsstörungen, Ödeme, Pilzbefall der Mundhöhle und Zunge, Koordinationsstörungen und Sedierung (über ZNS) und irreversible Veränderungen der mittleren Stimmlage sein. Infolgedessen können Medikamentennebenwirkungen zu sekundären organischen Veränderungen des Stimmapparats wie z.B. Stimmlippenknötchen, Zysten, Polypen bis hin zu Stimmlippenlähmungen führen.

Wie können Medikamente mit spezifischen Nebenwirkungen auf die Stimmfunktion bei Erwachsenen in der logopädischen Abklärung der Dysphonie erkannt werden?

In der logopädischen Abklärung sollte der Betroffene gezielt nach der Einnahme von Medikamenten bzw. der medikamentösen Behandlung gefragt werden (Name, Dosis und Verwendung). Dabei darf nicht vergessen werden, dass auch Medikamente, die nicht rezeptpflichtig sind, Auswirkungen auf die Stimmfunktion haben können.

Die meisten Betroffenen nehmen die pathologische Veränderung ihrer Stimme (bzw. der am Stimmvorgang beteiligter Strukturen) subjektiv wahr (z.B. Trockenheit, Kloss im Hals, Spüren von Veränderungen ihrer Mundraumsensibilität, Schmerzen), weswegen sie ja auch stimmtherapeutische Hilfe aufsuchen. Der Therapeut sollte deswegen dieses Wissen unbedingt nutzen und den Betroffenen (als Therapeuten in eigener Sache) gezielt nach medikamentösen Nebenwirkungen befragen.

Wie könnte ein Modell aussehen, welches für diagnostische Entscheidungen bezüglich Nebenwirkungen von Medikamenten in der Stimmtherapie eingesetzt werden kann?

Der Autor hat der Leserschaft zwei Modelle im Rahmen dieser Arbeit vorgestellt, die sich für diagnostische Entscheidungen in Zusammenhang mit den Nebenwirkungen von Medikamenten in der Stimmtherapie eignen.

Das interaktive Verursachungsmodell stellt multifaktorielle Zusammenhänge vereinfacht dar und kann in der Abklärung zur differenzierten Ursachenbeschreibung der funktionellen Dysphonie genutzt werden.

Das Modell der Nutzen-Risiko-Relation stellt den möglichen stimmfunktionellen Nutzen den damit verbundenen Risiken gegenüber und soll so Möglichkeiten für die weitere therapeutische Vorgehensweise in der Abklärung von Medikamentennebenwirkungen in der Stimmtherapie aufzeigen.

Wie kann das Wissen um Medikamente mit spezifischen Nebenwirkungen auf die Stimmfunktion in der Therapie von Dysphonie praktisch verfügbar gemacht werden?

Einerseits kann das Wissen unter www.swissmedicinfo.ch und www.compendium.ch abgerufen werden. Das gewonnene Wissen kann nun wiederum mit der erarbeiteten Medikamenten-Zusammenstellung verglichen und theoretisch assoziiert werden.

Andererseits ist vorstellbar, dass zukünftig allen Stimmtherapeuten eine interaktive Plattform zur Verfügung gestellt werden könnte, mit dem Ziel, alle für die Stimmtherapie relevanten und aktuellen Medikamente noch effizienter ausfindig zu machen. Es könnte ferner ein Erfahrungsaustausch implementiert werden, der den intra- und interprofessionellen Austausch von Nebenwirkungen eines spezifischen Medikaments dokumentiert und so für alle Logopäden und Stimmtherapeuten einen Mehrwert generiert.

11 Überprüfung der Hypothesen

1. These

Nebenwirkungen von Medikamenten können die Stimmfunktion von Patienten in der Stimmtherapie beeinträchtigen.

Die 1. These kann verifiziert werden. Medikamentennebenwirkungen können die Stimmfunktion beeinträchtigen.

2. These

Nebenwirkungen von Medikamenten können in der Stimmtherapie in unmittelbarem Zusammenhang zu anderen stimmbeeinträchtigenden Faktoren stehen.

Die 2. These kann verifiziert werden. Medikamentennebenwirkungen sind ein Faktor von vielen verschiedenen sich wechselseitig beeinflussenden Faktoren. Sie können in unmittelbarem Zusammenhang zu anderen stimmbeeinträchtigenden Faktoren stehen.

3. These

Medikamentennebenwirkungen können eine grosse Relevanz in der logopädischen Anamnese (bzw. Abklärung) von funktioneller Dysphonie haben.

Die 3. These kann verifiziert werden. Aus der theoretischen Herleitung geht hervor, dass Medikamentennebenwirkungen eine grosse Relevanz in der stimmtherapeutischen Abklärung haben können. Ausserdem zeigt die Umfrage generell eine bedeutsame bis sehr bedeutsame Praxisrelevanz (vgl. Tab.2c).

4. These

Das Wissen um Medikamente mit spezifischen Nebenwirkungen auf die Stimmfunktion kann für die logopädische Abklärung der funktionellen Dysphonie einfach und effizient in einem Tool/ Modell verfügbar gemacht und den Praktikern /innen als Vorschlag zur Problemlösung unterbreitet werden.

Die 4. These kann teilweise verifiziert werden. Im Rahmen dieser Arbeit sind der interessierten Leserschaft Modelle für die Praxis der Stimmtherapie vorgestellt und exemplarisch erklärt worden. Ausserdem hat der Autor internetbasierte Tools vorgestellt, die eine überschaubare und therapeutisch effiziente Medikamentenanamnese ermöglichen sollen. Ein zusätzlicher Vorschlag für eine noch effektivere Medikamentenanamnese ist im Hinblick auf eine internetbasierte Plattform entstanden. Diese müsste jedoch erst noch umgesetzt werden.

12 Reflexion des Arbeitsprozesses

Die Themenwahl dieser Bachelor-Arbeit ermöglichte dem Autor eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema „Medikamentennebenwirkungen auf die Stimme“ einerseits und andererseits deren therapeutische Bedeutung in der Anamnese der funktionellen Stimmtherapie.

Der Arbeitsprozess gestaltete sich gerade in der theoretischen Herleitung als herausfordernd, da eine grosse Fülle von theoretisch abstrakter Sachkenntnis für die Praxis enorm reduziert werden musste, ohne dass bedeutsame Informationen für das grundlegende Verständnis verloren gingen. Der Autor hofft, der Leserschaft die pharmazeutischen „Quintessenzen“ verständlich vermittelt zu haben.

Meine Befragung der Logopädinnen und Logopäden zur eingeschätzten Relevanz von medikamentösen Nebenwirkungen auf die Stimmfunktion ergab erstaunliche Ergebnisse, die auf ein grosses Interesse an der Thematik in der therapeutischen Praxis hindeuten.

Während des Forschungsprozesses mussten vom Autor immer wieder Abgrenzungen getroffen und Entscheidungen gefällt werden, die natürlicherweise den weiteren Verlauf der Arbeit bestimmten. Ich möchte mich diesbezüglich nochmals bei allen Therapeuten bedanken, die meine Arbeit mit ihrer Zeit, konstruktiven Kritik und Lob bereicherten und den Prozess auf diese Art aktiv begleiteten.

Der Autor hofft, dass dieser intensive „Schaffensprozess“ ein theoretisches Fundament legen konnte auf dem weitere praxisrelevante Diskurse intra- und interprofessionell geführt und Umsetzungen für die stimmtherapeutische Praxis gemacht werden können.

13 Literaturverzeichnis

Bücher, Zeitschriften, Sammelbände

- Abaza, Mona M., Levy, S., Hawkshaw, Mary J., Sataloff, Robert T. (2007). Effects of Medications on the Voice. *Otolaryngologic Clinics of North America*, 40, 1081-1090.
- Böhme, G. (2003). *Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. Band 1: Klinik*. (4. aktualisierte und erweiterte Aufl.). München: Urban & Fischer.
- Faller, A. (1995). *Der Körper des Menschen. Einführung in Bau und Funktion*. (12. neubearbeitete Aufl. Hrsg. Schünke, M.). Stuttgart: Georg Thieme.
- Friedrich, G., Bigenzahn, W., Zorowka, P. (2005). *Phoniatrie und Pädaudiologie*. (4. korrigierte Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Hammer, S. (2003). *Stimmtherapie mit Erwachsenen*. (2. Auflage. Hrsg. Thiel, M.). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Hirsig, R. (2006). *Statistische Methoden in den Sozialwissenschaften. Band 1*. (5. überarbeitete Aufl.). Zürich: Seismo Verlag.
- Lawrance Van, L. (1987). Common Medications with Laryngeal Effects. *Ear, Nose and Throat journal*, 66, 318-322.
- Mutschler, E., Geisslinger G., Kroemer H.K., Menzel, S., Ruth, P. (2013). *Mutschler Arzneimittelwirkungen. Lehrbuch der Pharmakologie*. (10. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
- Nawka, T. & Wirth, G. (2008). *Stimmstörungen. Für Ärzte, Logopäden, Sprachheilpädagogen und Sprechwissenschaftler*. (5. völlig überarbeitete Aufl.). Köln: Deutscher Ärzte-Verlag.
- Reed, A. (1995). Pharmacological Agents With Effects on Voice. *American Journal of Otolaryngology*, 16 (1), 12-18.
- Schwarz, V., Stengel, I., Strauch Th. (2001). Behandlung von Dysphonien aus stimmtherapeutischer Sicht. In Böhme G. (Hrsg.), *Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. Band 2: Therapie* (S. 132-165). Stuttgart: Fischer.
- Siegmüller J., Bartels H. (2010). *Leitfaden Sprache-Sprechen-Stimme-Schlucken*. (2. korrigierte Aufl.). München: Urban und Fischer.
- Sopko, J. (1987). *Klinische Laryngologie*. Cadempino: by Inpharzam S.A.
- Spalek, M. (2011). *Medizin Kompakt. Die Quintessenz des medizinischen Wissens*. Köln: Deutscher Ärzte-Verlag.
- Wirth, G. (2000). *Sprachstörungen, Sprechstörungen, Kindliche Hörstörungen. Lehrbuch für Ärzte, Logopäden und Sprachheilpädagogen*. (5. überarbeitete Aufl.). Köln: Deutscher Ärzte-Verlag.

Internet

Böhme, G. (n.d.). *Phoniatrie und Pädaudiologie*. Zugriff am 17. Mai 2013 unter http://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/Kliniken/HNO/lehre/duale_reihe_hno-k.pdf

Bundesamt für Statistik. (2007). *Medikamentenkonsum*. Schweizerische Gesundheitsbefragung 2007 (BFS). Zugriff am 10. April 2013 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/04/03/key/01.html>

Friedrich, G. (2010). *Die Stimmstörung (Dysphonie)*. Informationsblatt. Zugriff am 10. April 2013 unter <http://www.meduni-graz.at/phoniatrie/images/content/file/information/dysphonie.pdf>

Müller-Greis, Martina G. (2008). *Medikamente und Stimme*. Pharmakologische Wirkung von Arzneimitteln auf die Stimmfunktion. Zugriff am 22. Mai 2013 unter www.cvnrw.de/gesundheits/medikamente-und-stimme_ist-arbeit.pdf

Paeger, J. (2006-2011). *Ökosystem Erde*. Zugriff am 9. Mai 2013 unter <http://www.oekosystem-erde.de/html/bevoelkerungszunahme.html>

Pfeffer, K., Peters, W., Maschmeyer, N. (2006). *Therapie funktioneller Stimmstörungen*. Referat Ludwig-Maximilian-Universität, München. Zugriff am 9. April 2013 unter http://www.stimm-und-sprachtherapie.de/Referat_Funkt_Stimmst.pdf

Thalhammer, M. (2009). *Atemwege*. Zugriff am 28. Mai 2013 unter http://www.netdokter.at/health_center/atemwege/atemwege.shtml

Internet (Sonstige)

Doccheck Flexikon (verschiedene Autoren)

Zugriff am 27. April 2013 unter <http://flexikon.doccheck.com/de/Medikament>

Zugriff am 27. April 2013 unter <http://flexikon.doccheck.com/de/Nebenwirkung>

14 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabellen

Tab.1:	Medikamenteneinnahme der Schweizer Bevölkerung auf Grundlage Bundesamt für Statistik (2007) modifiziert nach Schindler, unveröffentlicht.....	S. 5
Tab.2a-d:	Praxisbefragung zu Medikamentennebenwirkungen auf die Stimme nach Schindler, unveröffentlicht.....	S. 32

Abbildungen

Abb.1:	Einordnung in das ICF-Modell nach Schindler, unveröffentlicht.....	S. 8
Abb.2:	Problemstellung, Schindler, unveröffentlicht.....	S. 8
Abb.3:	Der demographische Übergang, Notestein, 1945.....	S. 11
Abb.4:	Drei-Phasen-Modell der Wirkungsweise, Mutschler, 2013, S.5.....	S. 12
Abb.5:	Wirkungsweise des Pharmakon modifiziert nach Schindler, unveröffentlicht.....	S. 13
Abb.6:	Vereinfachte Darstellung des vegetativen Nervensystems, Faller, 1995, S. 426 f.	S. 14
Abb.7:	medikamentöse Nebenwirkungen, Schindler, unveröffentlicht.....	S. 16
Abb.8:	Der Bau des menschlichen Stimmapparates im Vergleich zu einer Orgel, Friedrich und Bigenzahn, 2005.....	S. 23
Abb.9:	upper and lower respiratory tract, http://cancer.gov , 2010.....	S. 23
Abb.10:	Schleimhaut der Atemwege, unveröffentlicht.....	S. 24
Abb.11:	Mehrschichtiger Aufbau der Stimmlippe, Wirth, 2006, S.40.....	S. 25
Abb.12:	Interaktives Verursachungsmodell der funktionellen Stimmstörung nach Schindler, unveröffentlicht.....	S. 26
Abb.13:	Medikamentennebenwirkungen auf die Stimmfunktion: Nutzen-Risiko-Waage nach Schindler, unveröffentlicht.....	S. 30